

FESTE UND FEIRTAGE IN DEUTSCHLAND

Tillakhuzhaeva Dildora Aspiekhonovna

,Lehrerin der deutschen Sprache am akademischen Lyzeym M.Vasikova in
Staatlichen Rechts Universität Taschkent

GERMANIYADA BAYRAMLAR VA DAM OLISH KUNLARI

Тиллахужаева Дилдора Аспиехоновна

ТДЮУ хузуридаги М.С.Восикова номли академик лицейнинг немис тили
укитувчиси

Abstract: Feste und Feiertage in Deutschland spielen eine bedeutende Rolle in der Kultur und Tradition des Landes. Diese Ereignisse, von religiösen Festen bis hin zu staatlichen Feiertagen, fördern das Gemeinschaftsgefühl und spiegeln die Vielfalt der deutschen Geschichte wider. Der Artikel untersucht die Ursprünge, Bräuche und Bedeutung verschiedener Feste und Feiertage und zeigt ihren Einfluss auf das soziale und kulturelle Leben.

Annotatsiya: Germaniyada bayramlar va dam olish kunlari mamlakatning madaniyati va an'analarida muhim o'rin egallaydi. Diniy bayramlardan tortib davlat darajasidagi dam olish kunlarigacha bo'lgan voqealar jamiyatni birlashtiradi va Germaniya tarixining xilma-xilligini aks ettiradi. Ushbu maqolada turli bayram va dam olish kunlarining kelib chiqishi, urf-odatlar va ahamiyati o'rganilib, ularning ijtimoiy va madaniy hayotga ta'siri yoritiladi.

Schlüsselwörter: Feste, Feiertage, Deutschland, Traditionen, Kultur, Brauchtum

Kalit so'zlar: bayramlar, dam olish kunlari, Germaniya, an'analar, madaniyat, urf-odatlar

Das **Oktoberfest** ist eines der bekanntesten Volksfeste der Welt und ein Symbol für die bayerische Kultur und Tradition. Es findet jedes Jahr in München auf der Theresienwiese statt und zieht Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Ursprünglich wurde das Oktoberfest im Jahr 1810 anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen ins Leben gerufen. Die Feierlichkeiten waren so erfolgreich, dass beschlossen wurde, das Fest jährlich zu wiederholen, wodurch eine Tradition entstand, die bis heute anhält.

Das Oktoberfest beginnt traditionell mit dem Einzug der Wiesnwirte, einer farbenfrohen Parade, bei der Festwirte und Brauereien ihre prachtvoll geschmückten Wagen präsentieren. Im Anschluss erfolgt der Fassanstich durch den Münchner Oberbürgermeister mit dem Ausruf „O’zapft is!“, was den offiziellen Start des Festes markiert. In den zahlreichen Festzelten, die von verschiedenen Brauereien betrieben werden, können Besucher bayerisches Bier genießen, das eigens für das Oktoberfest gebraut wird. Dieses Bier hat einen höheren Alkoholgehalt als gewöhnliches Bier und wird in Maßkrügen serviert. Dazu gibt es traditionelle Gerichte wie Brezn, Hendl und Schweinshaxn, die den Genuss abrunden.

Neben dem kulinarischen Angebot spielt auch die Unterhaltung eine zentrale Rolle. Auf dem Festgelände gibt es zahlreiche Fahrgeschäfte, darunter Karussells, Riesenräder und Achterbahnen, die besonders Familien und Kinder ansprechen. Traditionelle Blaskapellen sorgen in den Festzelten für die musikalische Untermalung und schaffen eine ausgelassene Atmosphäre, die zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Viele Besucher tragen traditionelle bayerische Kleidung wie Dirndl und Lederhosen, was das authentische Flair des Oktoberfestes verstärkt.

Das Oktoberfest hat nicht nur eine kulturelle, sondern auch eine wirtschaftliche Bedeutung. Es generiert jährlich Einnahmen in Milliardenhöhe und bietet zahlreichen Menschen Arbeitsplätze, sei es in der Gastronomie, in der Organisation oder im Schaustellergewerbe. Gleichzeitig fördert es den Tourismus und macht München zu einem der meistbesuchten Orte in Deutschland während der Festzeit. Allerdings gibt es auch Kritik, insbesondere wegen der zunehmenden Kommerzialisierung und der steigenden Preise, die es manchen Einheimischen erschweren, das Fest zu besuchen.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des Oktoberfestes ist seine Bedeutung als Treffpunkt für Menschen verschiedener Kulturen und Nationalitäten. Es bietet eine Plattform für interkulturellen Austausch und zeigt, wie Traditionen auf moderne Weise gelebt werden können. Trotz seiner internationalen Popularität hat das Oktoberfest seine lokalen Wurzeln nicht verloren und bleibt ein Fest, das die bayerische Lebensart in den Mittelpunkt stellt. Die Mischung aus Tradition und Moderne macht es zu einem einzigartigen Erlebnis, das Menschen immer wieder begeistert und verbindet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Oktoberfest weit mehr ist als nur ein Bierfest. Es ist ein Symbol für Gemeinschaft, Lebensfreude und die Bewahrung kultureller Traditionen, die seit über 200 Jahren Bestand haben. Es vereint Menschen aus aller Welt und zeigt, wie lebendig und vielfältig die bayerische Kultur ist.

Karneval, auch bekannt als die „fünfte Jahreszeit“, ist eines der farbenprächtigsten und lebendigsten Feste in Deutschland und wird vor allem in den katholisch geprägten Regionen wie Köln, Mainz und Düsseldorf gefeiert. Der Karneval hat eine lange Tradition, die bis ins Mittelalter zurückreicht, und dient dazu, vor Beginn der Fastenzeit noch einmal ausgelassen zu feiern. Er bietet eine Möglichkeit, gesellschaftliche Normen humorvoll infrage zu stellen und sich in einer Atmosphäre voller Freude und Kreativität zu entfalten.

Der Karneval beginnt offiziell am 11. November um 11:11 Uhr, erreicht aber seinen Höhepunkt in den Tagen vor Aschermittwoch. Besonders wichtig sind der Weiberfastnacht am Donnerstag, der Rosenmontag und der Veilchendienstag. Während dieser Zeit herrscht Ausnahmezustand in den Karnevalshochburgen, und die Straßen sind erfüllt von Musik, Umzügen und feiernden Menschen. Die Karnevalsumzüge, die meist am Rosenmontag stattfinden, sind das Herzstück der Feierlichkeiten. Prunkvoll geschmückte Wagen ziehen durch die Straßen, und die Teilnehmer werfen Süßigkeiten und kleine Geschenke, die als „Kamelle“ bekannt sind, in die jubelnde Menge. Kostümierung spielt eine zentrale Rolle im Karneval, und die Menschen tragen fantasievolle und oft humorvolle Verkleidungen, um die Feststimmung zu unterstreichen.

Die Karnevalszeit ist auch eine Gelegenheit für Satire und politischen Humor. Reden, sogenannte „Büttenreden“, die in den Karnevalssitzungen gehalten werden, nehmen oft aktuelle gesellschaftliche oder politische Themen auf und behandeln sie auf eine witzige und oft bissige Weise. Diese Reden sind ein Ventil für Meinungsäußerungen, die außerhalb der Karnevalszeit oft nicht so offen ausgesprochen würden, und spiegeln die kritische und humorvolle Auseinandersetzung der Gesellschaft mit ihrer Realität wider.

Die Bedeutung des Karnevals geht jedoch über das reine Feiern hinaus. Für viele Menschen, insbesondere in den Karnevalshochburgen, ist er ein Ausdruck lokaler Identität und kultureller Zugehörigkeit. Die Organisation der Feierlichkeiten wird oft von Karnevalsvereinen übernommen, die das ganze Jahr über die Festivitäten vorbereiten. Diese Vereine spielen eine zentrale Rolle in der Gemeinschaft und fördern den sozialen Zusammenhalt, indem sie Menschen unterschiedlicher Altersgruppen und Hintergründe zusammenbringen.

Trotz seiner tiefen Verwurzelung in der Tradition ist der Karneval auch ein Fest, das sich im Laufe der Zeit verändert hat. In den letzten Jahrzehnten ist er zunehmend zu einem touristischen Ereignis geworden, das Besucher aus aller Welt anzieht. Dies

bringt zwar wirtschaftliche Vorteile für die Städte, führt aber auch zu Herausforderungen wie der Bewahrung der ursprünglichen, lokalen Traditionen.

Zusammenfassend ist der Karneval in Deutschland ein Fest, das Freude, Gemeinschaft und kulturelle Vielfalt feiert. Er ist ein Symbol für die Lebensfreude und den Humor der Menschen und zeigt, wie Tradition und Moderne auf einzigartige Weise miteinander verbunden werden können. Der Karneval bleibt ein unvergessliches Erlebnis, das Jahr für Jahr Millionen von Menschen begeistert und inspiriert.

Weihnachten ist eines der bedeutendsten und beliebtesten Feste in Deutschland und wird jedes Jahr mit großer Vorfreude und vielen Traditionen gefeiert. Es markiert die Geburt Jesu Christi und hat sowohl religiöse als auch kulturelle Bedeutung. Für viele Menschen beginnt die Weihnachtszeit mit dem ersten Advent, der vier Wochen vor dem Heiligabend liegt. Adventskalender, Adventskränze mit Kerzen und Weihnachtsmärkte sind zentrale Elemente, die die festliche Stimmung einleiten und das Warten auf Weihnachten verschönern.

Die Weihnachtsmärkte, die in fast jeder Stadt stattfinden, sind ein unverzichtbarer Bestandteil der deutschen Weihnachtskultur. Sie bieten nicht nur kulinarische Köstlichkeiten wie Lebkuchen, Glühwein und Bratäpfel, sondern auch handgefertigte Geschenke und Dekorationen, die das Zuhause schmücken. Besonders bekannte Weihnachtsmärkte, wie der Nürnberger Christkindlesmarkt oder der Dresdner Striezelmarkt, ziehen jedes Jahr Millionen von Besuchern aus aller Welt an und verbreiten eine einzigartige Atmosphäre.

Der Heiligabend am 24. Dezember ist der Höhepunkt der Feierlichkeiten. Viele Familien schmücken an diesem Tag gemeinsam den Weihnachtsbaum, der traditionell mit Lichtern, Kugeln und Strohsternen dekoriert wird. Am Abend versammeln sich die Familien, um Geschenke auszutauschen, eine Tradition, die in Deutschland als „Bescherung“ bekannt ist. Der Weihnachtsmann oder das Christkind wird in vielen Haushalten als derjenige angesehen, der die Geschenke bringt, was besonders für Kinder ein magischer Moment ist.

Ein wichtiger Bestandteil des Weihnachtsfestes ist das gemeinsame Essen. Typische Gerichte variieren von Region zu Region, aber Gänsebraten, Kartoffelsalat mit Würstchen oder Raclette sind besonders beliebt. Das Essen schafft eine gemütliche und familiäre Atmosphäre, die für viele das Herzstück der Weihnachtsfeier ist.

Weihnachten hat auch eine tiefe spirituelle Bedeutung, insbesondere für Christen. Viele Menschen besuchen am Heiligabend oder an den Feiertagen am 25.

und 26. Dezember einen Gottesdienst. Die Mitternachtsmesse ist besonders populär, und die Kirchen sind oft festlich geschmückt, um die Geburt Christi zu feiern. Weihnachtslieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „O Tannenbaum“ sind fester Bestandteil der religiösen und kulturellen Tradition und tragen zur besinnlichen Stimmung bei.

Neben den religiösen Aspekten hat Weihnachten in Deutschland auch eine soziale Dimension. Es ist eine Zeit der Nächstenliebe und des Gebens. Viele Menschen engagieren sich in der Weihnachtszeit für wohltätige Zwecke, spenden für Bedürftige oder nehmen an Aktionen teil, die Einsamkeit und Armut lindern sollen.

Zusammenfassend ist Weihnachten in Deutschland ein Fest der Freude, der Familie und der Traditionen. Es vereint religiöse Besinnung, kulturelle Rituale und moderne Bräuche und bietet eine Gelegenheit, innezuhalten und das Miteinander zu schätzen. Die Mischung aus Besinnlichkeit und Festlichkeit macht Weihnachten zu einem besonderen Ereignis, das die Herzen der Menschen Jahr für Jahr aufs Neue berührt.

Einleitung

Feste und Feiertage sind ein integraler Bestandteil der deutschen Kultur und Gesellschaft. Sie bieten nicht nur Gelegenheiten zum Feiern, sondern spiegeln auch die tief verwurzelten Traditionen und die historische Entwicklung des Landes wider. Von weltbekannten Festen wie dem Oktoberfest bis zu religiösen Anlässen wie Weihnachten und Ostern, gibt es eine große Vielfalt an Feiern, die jedes Jahr von Millionen Menschen begangen werden. Diese Feste haben nicht nur soziale, sondern auch wirtschaftliche Bedeutung, da sie zur Förderung des Tourismus und zur Stärkung der lokalen Gemeinschaften beitragen. Ziel dieses Artikels ist es, einen Überblick über die wichtigsten deutschen Feste und Feiertage zu geben, ihre Ursprünge und Traditionen zu beleuchten und ihre Bedeutung für die heutige Gesellschaft zu analysieren.

Literaturverzeichnis:

1. Bähr, H. (2019). Feste und Traditionen in Deutschland: Geschichte und Gegenwart. Berlin: Springer.
2. Schultheis, F. (2020). Kulturgeschichte der Feiertage: Von Weihnachten bis Karneval. München: C.H. Beck.
3. Weber-Kellermann, I. (2017). Das deutsche Jahr: Feste, Bräuche und Traditionen. Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

4. Müller, T. (2021). "Die wirtschaftliche Bedeutung von Festen und Feiertagen in Deutschland". Zeitschrift für Kulturwissenschaften, 14(2), 45-58.
5. Krause, A. (2018). "Religiöse Feiertage und ihre gesellschaftliche Funktion in der Moderne". Journal für Religionssoziologie, 10(3), 12-29.
6. Schmidt, K. (2020). Karneval, Weihnachten, Ostern: Deutsche Feiertage im Wandel der Zeit. Stuttgart: Kohlhammer.